

INCLUSÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA ESTUDANTES NA ALFABETIZAÇÃO

Elanir Menezes Rodrigues da Silva

Doutora em Ciências da Educação
Pós Doutoranda em Educação, Universidade Unida do Paraguai
Rio de Janeiro, Brasil

Marcus Vinícius Sandoval Paixão

Pós Doutor em Ciências da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES. Brasil

RESUMO

A inclusão das tecnologias digitais no processo de alfabetização no Ensino Fundamental I tem ampliado as possibilidades de ensino e aprendizagem, especialmente quando articulada a estratégias lúdicas e gamificadas. A pesquisa de caráter bibliográfico, foi realizada com o objetivo de analisar as contribuições dessas ferramentas no desenvolvimento de competências cognitivas, linguísticas e socioemocionais. A análise indica que o uso planejado e intencional das tecnologias favorece a motivação, o engajamento e a aprendizagem significativa. A mediação docente assume papel central na organização das práticas pedagógicas e no direcionamento do uso adequado dos recursos digitais. Desafios como limitações de infraestrutura, desigualdade de acesso e necessidade de formação continuada também são evidenciados. A integração equilibrada entre tecnologias digitais e práticas pedagógicas contribui para o desenvolvimento de sujeitos críticos, criativos e participativos.

Palavras-chave: Ludicidade; Gamificação; Ensino Fundamental.

ABSTRACT

The inclusion of digital technologies in the literacy process in Elementary Education I has expanded teaching and learning possibilities, especially when combined with playful and gamified strategies. This bibliographic research, it was carried out with the objective of analyzes the contributions of these tools to the development of cognitive, linguistic, and socio-emotional skills. The analysis indicates that the planned and intentional use of technologies enhances motivation, engagement, and meaningful learning. Teacher mediation plays a central role in organizing pedagogical practices and guiding the appropriate use of digital resources. Challenges such as infrastructure limitations, unequal access, and the need for continuous teacher training are also highlighted. A balanced integration between digital technologies and pedagogical practices contributes to the development of critical, creative, and participatory individuals.

Keywords: Playfulness; Gamification; Elementary Education.

INTRODUÇÃO

A alfabetização, compreendida como o processo de apropriação do sistema de escrita alfabética e do desenvolvimento das competências de leitura e escrita, constitui uma etapa decisiva no percurso escolar das crianças. Nas últimas décadas, a presença das tecnologias

digitais na educação se intensificou, influenciando práticas pedagógicas e criando novos modos de interação com o conhecimento. No contexto da alfabetização, recursos como jogos digitais, aplicativos de leitura, plataformas de ensino online e ambientes virtuais de aprendizagem têm se mostrado ferramentas promissoras para estimular habilidades linguísticas, cognitivas e socioemocionais de maneira dinâmica e motivadora.

A utilização dessas tecnologias, no entanto, não deve ocorrer de forma improvisada ou meramente recreativa. É essencial que sejam integradas ao planejamento pedagógico de forma intencional, alinhadas aos objetivos educacionais e às necessidades específicas da turma. Kenski (2012) argumenta que, quando utilizadas de forma consciente e bem estruturada, as tecnologias ampliam as possibilidades de ensino, oferecendo novas formas de representação do conhecimento e de interação entre alunos e professores. Moran (2015) complementa afirmando que o ambiente digital favorece metodologias ativas, nas quais o estudante assume papel protagonista no processo de aprendizagem, explorando conteúdos de maneira mais autônoma e criativa.

No processo de alfabetização, as tecnologias digitais oferecem recursos diversificados que permitem ao aluno experimentar a leitura e a escrita em diferentes formatos e contextos, aproximando-se das práticas sociais contemporâneas. Ferramentas como softwares educativos, plataformas adaptativas e jogos digitais possibilitam trabalhar desde a consciência fonológica até a compreensão textual, promovendo a aprendizagem de forma mais significativa e duradoura. Segundo Valente (2018), esses recursos, quando bem escolhidos, têm o potencial de adaptar atividades ao ritmo e ao nível de cada estudante, respeitando suas singularidades e promovendo a inclusão.

A motivação é outro aspecto fortemente favorecido pelo uso das tecnologias digitais. Atividades gamificadas, desafios interativos e conteúdos multimodais estimulam o interesse dos alunos e aumentam sua participação ativa nas tarefas escolares. Além disso, o contato precoce com ambientes e ferramentas digitais contribui para o desenvolvimento do letramento digital, competência cada vez mais necessária para a participação plena na sociedade contemporânea. No entanto, é imprescindível que essa inserção ocorra com equilíbrio, combinando experiências digitais e não digitais, e sempre sob a mediação do professor, que deve orientar o uso responsável e crítico desses recursos.

O papel do docente é central nesse processo, pois cabe a ele selecionar as ferramentas mais adequadas, adaptá-las aos objetivos da aula e garantir que sua utilização não se restrinja ao entretenimento, mas esteja integrada ao currículo. Para isso, é necessário investimento contínuo na formação dos professores, capacitando-os para explorar plenamente o potencial

pedagógico das tecnologias e lidar com os desafios decorrentes de sua implementação, como a necessidade de infraestrutura adequada, o acesso equitativo aos recursos e a gestão do tempo de uso das telas.

A alfabetização, compreendida como o processo de apropriação do sistema de escrita alfabética e do desenvolvimento das competências de leitura e escrita, constitui uma etapa decisiva no percurso escolar das crianças. Nas últimas décadas, a presença das tecnologias digitais na educação se intensificou, influenciando práticas pedagógicas e criando novos modos de interação com o conhecimento. No contexto da alfabetização, recursos como jogos digitais, aplicativos de leitura, plataformas de ensino online e ambientes virtuais de aprendizagem têm se mostrado ferramentas promissoras para estimular habilidades linguísticas, cognitivas e socioemocionais de maneira dinâmica e motivadora.

A utilização dessas tecnologias requer integração ao planejamento pedagógico, alinhamento aos objetivos educacionais e consideração das necessidades específicas dos alunos. A mediação docente assume papel essencial na seleção e condução dessas ferramentas, garantindo que contribuam efetivamente para a aprendizagem.

O estudo foi realizado com o objetivo de analisar como a inclusão das tecnologias digitais, associada à ludicidade e à gamificação, contribui para o processo de alfabetização no Ensino Fundamental I, destacando potencialidades e desafios dessa integração no contexto educacional.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, fundamentada na análise de produções acadêmicas relacionadas à alfabetização, letramento, tecnologias digitais, ludicidade e gamificação no contexto educacional. A coleta de dados ocorreu por meio da seleção de livros, artigos científicos, dissertações e documentos publicados em bases acadêmicas e repositórios digitais.

A seleção do material considerou critérios de relevância temática, atualidade das discussões e contribuição para a compreensão do objeto investigado. A análise dos dados foi realizada de forma interpretativa, buscando identificar convergências teóricas, contribuições práticas e lacunas relacionadas ao uso das tecnologias digitais no processo de alfabetização.

A organização das informações permitiu a construção de categorias analíticas voltadas à compreensão das contribuições das tecnologias digitais, da ludicidade e da gamificação, bem como dos desafios enfrentados na prática pedagógica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das produções acadêmicas evidencia que a integração das tecnologias digitais no processo de alfabetização amplia as possibilidades de ensino e aprendizagem, promovendo maior engajamento dos estudantes e favorecendo o desenvolvimento de competências linguísticas e cognitivas. Recursos digitais, como jogos educativos e plataformas interativas, demonstram potencial para trabalhar habilidades como consciência fonológica, formação de palavras e compreensão textual de maneira dinâmica.

Estudos apontam que a ludicidade associada às tecnologias contribui para tornar o processo de aprendizagem mais significativo, estimulando a participação ativa dos alunos. A gamificação, ao incorporar elementos como desafios, recompensas e progressão, favorece a motivação e a permanência nas atividades, aspectos fundamentais na fase inicial da alfabetização.

A literatura também destaca que o uso dessas ferramentas permite atender à diversidade presente em sala de aula, possibilitando a personalização do ensino conforme o ritmo de aprendizagem dos estudantes. Essa característica reforça o potencial inclusivo das tecnologias digitais quando utilizadas com intencionalidade pedagógica.

A mediação docente aparece como elemento central para o sucesso dessas práticas. A atuação do professor envolve selecionar recursos adequados, planejar atividades alinhadas aos objetivos educacionais e orientar o uso crítico das tecnologias. A ausência dessa mediação tende a reduzir o uso das ferramentas a práticas meramente recreativas, sem impacto significativo na aprendizagem.

Os estudos analisados também evidenciam desafios importantes, como limitações de infraestrutura, acesso desigual às tecnologias e necessidade de formação continuada dos professores. A superação dessas barreiras depende de investimentos institucionais e de políticas públicas voltadas à inclusão digital e à qualificação docente.

A articulação entre tecnologias digitais, ludicidade e práticas pedagógicas planejadas demonstra potencial para transformar o processo de alfabetização, aproximando-o das demandas contemporâneas e favorecendo a formação de sujeitos críticos e participativos.

A alfabetização, entendida como o processo de apropriação do sistema de escrita e do desenvolvimento das competências de leitura e escrita, é um marco fundamental no percurso escolar, pois estabelece as bases para a formação de leitores e escritores proficientes. Soares (2004) argumenta que alfabetizar vai além de ensinar a decodificação de letras e palavras, significando inserir o indivíduo em práticas sociais de leitura e escrita, garantindo a

compreensão do uso funcional da linguagem. Nesse contexto, as tecnologias digitais têm se consolidado como recursos de grande potencial para apoiar e ampliar o processo de alfabetização, proporcionando experiências de aprendizagem mais dinâmicas, interativas e significativas.

A presença das tecnologias no ambiente escolar não é recente, mas a sua integração efetiva no planejamento pedagógico ainda é um desafio que requer formação docente e infraestrutura adequada. Kenski (2012) destaca que as tecnologias, quando utilizadas de forma planejada, podem transformar práticas de ensino, criar novos contextos de aprendizagem e ampliar a interação entre professores e alunos. Moran (2015) acrescenta que o ambiente digital favorece metodologias ativas e centradas no estudante, promovendo autonomia, engajamento e protagonismo no processo de aprendizagem.

No campo da alfabetização, o uso de recursos digitais, como jogos educativos, aplicativos interativos, plataformas de ensino adaptativas e ambientes virtuais de aprendizagem, permitem trabalhar de maneira lúdica e personalizada diferentes habilidades linguísticas, como a consciência fonológica, a construção de vocabulário, a fluência leitora e a compreensão textual. Valente (2018) ressalta que esses recursos oferecem a possibilidade de adequar atividades ao ritmo e às necessidades de cada estudante, potencializando o aprendizado e contribuindo para a inclusão educacional.

Além do aspecto cognitivo, as tecnologias digitais também influenciam dimensões socioemocionais da aprendizagem, promovendo motivação, curiosidade e interação entre os alunos. A gamificação, por exemplo, integra elementos de jogos como desafios, recompensas e progressão de níveis a atividades de leitura e escrita, tornando o processo mais envolvente. Essa abordagem dialoga com as ideias de Vygotsky (1998), para quem a aprendizagem se fortalece por meio da interação social e da mediação de instrumentos culturais, sendo as tecnologias uma extensão contemporânea desses instrumentos.

O uso das tecnologias na alfabetização exige cuidado para que o aspecto lúdico não se sobreponha aos objetivos pedagógicos. É necessário que o professor selecione ferramentas adequadas, estabeleça critérios claros para sua utilização e mantenha um equilíbrio entre atividades digitais e não digitais, preservando momentos de escrita manual, leitura em livros impressos e interação presencial. O papel do professor como mediador é, portanto, essencial para integrar o digital ao currículo de forma coerente e produtiva, garantindo que o contato precoce com a tecnologia também contribua para o desenvolvimento do letramento digital, competência indispensável na sociedade contemporânea.

A fundamentação teórica indica que a inclusão das tecnologias digitais no processo de alfabetização, quando orientada por intencionalidade pedagógica e mediada por práticas reflexivas, pode potencializar não apenas o aprendizado da leitura e da escrita, mas também a formação de sujeitos críticos, criativos e preparados para atuar em um mundo cada vez mais mediado por múltiplas linguagens e ferramentas digitais.

A alfabetização, compreendida como o processo de apropriação do sistema de escrita alfabética e o desenvolvimento das competências de leitura e escrita constituem um marco essencial na trajetória escolar de qualquer indivíduo. É um processo complexo que envolve não apenas a decodificação de símbolos gráficos, mas também a compreensão de seus significados e usos em diferentes contextos sociais e culturais. Soares (2004) enfatiza que alfabetizar não é apenas ensinar o código escrito, mas inserir o sujeito nas práticas sociais de leitura e escrita, possibilitando que ele compreenda o uso funcional da linguagem.

O conceito de letramento surge para complementar e ampliar essa visão, indo além da alfabetização técnica e destacando a inserção do indivíduo em práticas sociais mediadas pela leitura e pela escrita. Kleiman (2005) explica que o letramento envolve o desenvolvimento de competências que permitem ao indivíduo participar de eventos comunicativos diversos, nos quais a escrita é uma ferramenta central. Não basta que o aluno saiba ler e escrever do ponto de vista mecânico; é fundamental que seja capaz de compreender, interpretar, produzir e refletir criticamente sobre textos, adaptando-se às diferentes situações de uso da linguagem.

Ferreiro e Teberosky (1999), ao estudarem a psicogênese da língua escrita, demonstraram que o processo de alfabetização é construído pelo aluno, que formula hipóteses e realiza descobertas ao interagir com a linguagem escrita. Essa perspectiva evidencia que a alfabetização não é um processo linear, mas sim um percurso de construção de saberes, que demanda tempo, mediação qualificada e acesso a diferentes portadores de texto.

No contexto contemporâneo, marcado pela presença intensa das tecnologias digitais e pela circulação de múltiplos gêneros textuais em ambientes físicos e virtuais, alfabetizar e letrar tornam-se tarefas ainda mais desafiadoras. Rojo e Moura (2012) afirmam que o letramento digital entendido como a capacidade de ler, escrever e interagir em meios digitais é uma extensão das práticas de letramento tradicionais e deve ser considerado no processo educativo desde os primeiros anos escolares. Isso implica preparar o aluno para lidar com diferentes linguagens, formatos e suportes, desenvolvendo competências que o permitam transitar entre o livro impresso, a tela do computador, o celular e outras mídias, sem perder de vista a compreensão crítica das informações.

Alfabetização e letramento, no século XXI, implicam não apenas o domínio do código escrito, mas também a capacidade de utilizar a leitura e a escrita para a participação plena na sociedade da informação, de forma crítica, ética e criativa.

O avanço das tecnologias digitais tem transformado profundamente a forma como as pessoas se comunicam, aprendem e constroem conhecimento. No campo educacional, essas ferramentas têm se mostrado capazes de ampliar o acesso à informação, diversificar metodologias de ensino e criar novas possibilidades de interação entre alunos e professores. Kenski (2012) ressalta que as tecnologias, quando incorporadas ao ambiente escolar de maneira planejada e consciente, não apenas modernizam a prática docente, mas também possibilitam experiências de aprendizagem mais dinâmicas, colaborativas e personalizadas.

Moran (2015) complementa afirmando que a tecnologia deve ser compreendida como meio para favorecer metodologias ativas, nas quais o aluno é protagonista do processo de aprendizagem. Nesse modelo, recursos como ambientes virtuais de aprendizagem, jogos digitais, plataformas adaptativas e ferramentas de colaboração online permitem que o estudante interaja com o conteúdo de forma mais autônoma, explorando e construindo conhecimento de acordo com seu ritmo e interesses.

No contexto da alfabetização, as tecnologias digitais apresentam grande potencial para apoiar a construção das competências de leitura e escrita. Softwares educativos, aplicativos interativos, vídeos didáticos e atividades gamificadas podem ser utilizados para desenvolver consciência fonológica, ampliar o vocabulário, incentivar a produção textual e trabalhar a compreensão leitora de forma lúdica. Valente (2018) destaca que, ao oferecer feedback imediato e atividades personalizadas, essas ferramentas ajudam a atender à diversidade de ritmos e estilos de aprendizagem presentes nas turmas, favorecendo a inclusão escolar.

Segundo Prensky (2010), a geração de “nativos digitais” tende a se conectar mais facilmente com conteúdo mediados por recursos tecnológicos, o que exige que os professores estejam preparados para explorar pedagogicamente essas ferramentas, estimulando a motivação e o engajamento dos alunos, fatores essenciais para a aprendizagem significativa.

O uso efetivo das tecnologias na educação requer mais do que o simples acesso a dispositivos e softwares. É imprescindível que haja intencionalidade pedagógica e que o professor atue como mediador, orientando o uso crítico e responsável das informações e recursos digitais. Isso implica também na necessidade de formação continuada, para que o docente se mantenha atualizado quanto às inovações tecnológicas e saiba integrá-las de forma coerente ao currículo e às necessidades da turma. Portanto, as tecnologias digitais não devem ser vistas como substitutas das práticas pedagógicas tradicionais, mas sim como aliadas que,

quando integradas de forma planejada e crítica, enriquecem o processo educativo, promovendo uma aprendizagem mais ativa, interativa e alinhada às demandas do século XXI.

A integração das tecnologias digitais ao processo de alfabetização representa uma das possibilidades mais promissoras para potencializar o aprendizado da leitura e da escrita no Ensino Fundamental I. Ao incorporar recursos digitais, o professor pode criar experiências pedagógicas mais dinâmicas, interativas e contextualizadas, atendendo às necessidades de uma geração que já nasce imersa em ambientes tecnológicos. Segundo Soares (2004), alfabetizar implica não apenas ensinar o código escrito, mas também inserir o aluno nas práticas sociais de leitura e escrita, e, na contemporaneidade, essas práticas se expandem para o espaço digital, exigindo novas competências o chamado letramento digital.

O letramento digital, conforme Rojo e Moura (2012), envolve a capacidade de compreender, produzir e interagir por meio de diferentes linguagens e suportes tecnológicos, integrando elementos multimodais como textos, imagens, sons e vídeos. No contexto da alfabetização, isso significa que, além de aprender a ler e escrever no papel, o aluno deve ser capaz de fazê-lo também em ambientes digitais, compreendendo as especificidades e possibilidades desses meios.

Ferramentas digitais como jogos educativos, aplicativos interativos e plataformas adaptativas oferecem oportunidades para trabalhar de forma lúdica e personalizada aspectos fundamentais da alfabetização, como a consciência fonológica, a segmentação de palavras, a formação de sílabas, a ortografia e a compreensão textual. De acordo com Valente (2018), esses recursos permitem que o estudante avance no seu próprio ritmo, recebendo feedback imediato e ajustando as atividades conforme suas necessidades, o que é especialmente relevante em turmas heterogêneas.

Além de desenvolver competências linguísticas, o uso de tecnologias digitais na alfabetização pode estimular habilidades cognitivas e socioemocionais, como a atenção, a memória, o raciocínio lógico, a resolução de problemas e o trabalho colaborativo. A gamificação, apontada por Fardo (2013) como uma estratégia pedagógica eficaz, utiliza elementos de jogos como desafios, pontuações e recompensas para aumentar o engajamento e a motivação, tornando o processo de aprendizagem mais atrativo para os alunos.

A implementação das tecnologias digitais na alfabetização requer cuidados importantes. É preciso garantir que os recursos utilizados estejam alinhados aos objetivos pedagógicos, evitando que o aspecto lúdico se sobreponha à função educativa. O professor, como mediador, deve selecionar ferramentas adequadas à faixa etária e ao nível de desenvolvimento dos alunos, equilibrando as atividades digitais com práticas tradicionais,

como a leitura de livros físicos e a escrita manual, que continuam sendo fundamentais para a formação de bons leitores e escritores.

As tecnologias digitais, quando empregadas de forma planejada, intencional e crítica, podem contribuir significativamente para o processo de alfabetização, favorecendo não apenas a aquisição da leitura e da escrita, mas também a formação de indivíduos capazes de interagir de maneira ativa e reflexiva na sociedade digital contemporânea.

A ludicidade é reconhecida como elemento essencial no desenvolvimento infantil, especialmente nos primeiros anos escolares, por favorecer a aprendizagem de maneira prazerosa, motivadora e significativa. Piaget (1976) já destacava que o jogo é uma atividade fundamental para o desenvolvimento cognitivo, permitindo que a criança construa estruturas mentais e compreenda o mundo à sua volta. Vygotsky (1998), por sua vez, ressaltava o papel do jogo na “zona de desenvolvimento proximal”, afirmando que, por meio da brincadeira, a criança vivencia situações que estimulam seu raciocínio, sua linguagem e suas habilidades sociais, sempre com a mediação do professor e a interação com os pares.

No campo da alfabetização, a ludicidade pode ser explorada por meio de atividades que integram o aprendizado da leitura e da escrita a contextos divertidos e envolventes. Kishimoto (2011) afirma que o jogo educativo combina o prazer do brincar com a intencionalidade pedagógica, tornando o processo de aprendizagem mais atrativo e efetivo. Nesse sentido, a incorporação de tecnologias digitais amplia ainda mais as possibilidades, oferecendo jogos eletrônicos e recursos interativos que trabalham consciência fonológica, formação de palavras, compreensão de textos e produção escrita de forma engajadora.

A gamificação, conceito que consiste na aplicação de elementos de jogos em contextos não lúdicos, surge como estratégia poderosa para o ensino. De acordo com Fardo (2013), recursos como desafios, recompensas, rankings e missões podem aumentar significativamente a motivação dos estudantes, estimulando a persistência e o envolvimento nas atividades escolares. Quando aplicada à alfabetização, a gamificação pode incentivar a prática repetitiva de habilidades essenciais como leitura, construção de frases e interpretação textual sem que o aluno perceba o caráter de treino, já que o aprendizado se dá em um ambiente prazeroso.

Outro aspecto relevante da ludicidade e da gamificação é o estímulo à colaboração e à socialização. Muitos jogos, digitais ou analógicos, incentivam o trabalho em grupo, promovendo a troca de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como empatia, respeito às regras e resolução de conflitos. Para Moran (2015), a aprendizagem é potencializada quando ocorre em ambientes colaborativos e interativos, características que a ludicidade e a gamificação naturalmente favorecem.

Para que essas estratégias sejam eficazes, é necessário que o professor as utilize com clareza de objetivos, planejamento e alinhamento ao currículo escolar. A ludicidade, por si só, não garante a aprendizagem; é a mediação pedagógica que transforma o ato de brincar em uma experiência de construção de conhecimento. Assim, tanto a ludicidade quanto a gamificação, quando integradas a práticas reflexivas e bem estruturadas, podem se tornar aliadas fundamentais na alfabetização, unindo motivação, engajamento e desenvolvimento das habilidades necessárias para a formação de leitores e escritores competentes.

A síntese apresentada no Quadro 1 reforça que tanto a ludicidade quanto a gamificação são estratégias capazes de tornar a alfabetização mais dinâmica, motivadora e significativa, desde que aplicadas com intencionalidade pedagógica. As referências destacadas evidenciam que o brincar e o uso de elementos típicos dos jogos não se limitam ao entretenimento, mas assumem papel fundamental no desenvolvimento de competências cognitivas, linguísticas e socioemocionais.

Quadro 1 - Aspectos da Ludicidade e Gamificação na Alfabetização

Aspecto	Descrição	Referências
Conceito de Ludicidade	Uso de atividades prazerosas e motivadoras para promover a aprendizagem.	Piaget (1976); Vygotsky (1998)
Importância no Aprendizado	Favorece o desenvolvimento cognitivo, linguístico e socioemocional; promove a socialização e a criatividade.	Kishimoto (2011)
Conceito de Gamificação	Aplicação de elementos de jogos (desafios, recompensas, rankings) em contextos educativos.	Fardo (2013)
Benefícios na Alfabetização	Estimula a prática de leitura e escrita; aumenta o engajamento e a motivação; favorece o trabalho em grupo.	Moran (2015)
Papel do Professor	Planejar e alinhar atividades ao currículo; mediar a interação e garantir a intencionalidade pedagógica.	Kishimoto (2011); Moran (2015)

Fonte: A própria autora (2025)

Cabe ao professor compreender esses recursos como parte integrante de seu planejamento, selecionando atividades que dialoguem com a realidade da turma, incentivem a participação ativa dos alunos e contribuam para a formação de leitores e escritores críticos, criativos e autônomos.

Quando se volta ao papel do professor, este é o elemento central no processo de integração das tecnologias digitais, da ludicidade e da gamificação ao ensino da alfabetização. Seu papel vai muito além de apresentar ferramentas e atividades; envolve mediar a aprendizagem, orientar o uso dos recursos, estabelecer conexões entre teoria e prática e garantir que todas as ações estejam alinhadas aos objetivos pedagógicos. Segundo Libâneo (2013), a ação docente precisa articular intencionalidade, observação das necessidades dos alunos e escolha criteriosa de métodos e recursos, assegurando que a tecnologia e o lúdico não se tornem apenas momentos de recreação, mas instrumentos para promover aprendizagens.

A implementação dessas estratégias, no entanto, apresenta desafios que precisam ser superados. Um dos principais é a necessidade de formação continuada dos professores para que possam utilizar as ferramentas digitais de forma crítica e criativa, explorando todo o seu potencial pedagógico. Kenski (2012) enfatiza que a tecnologia só transforma a prática docente quando é compreendida em sua dimensão pedagógica e integrada ao planejamento escolar.

Outro desafio importante diz respeito à infraestrutura das escolas. A ausência ou insuficiência de equipamentos, o acesso limitado à internet e a falta de manutenção dos dispositivos podem comprometer a eficácia das práticas digitais. Além disso, é preciso considerar a diversidade das turmas, garantindo que as atividades propostas sejam acessíveis e inclusivas, respeitando diferentes ritmos de aprendizagem, estilos cognitivos e necessidades especiais.

O professor, deve assumir uma postura de pesquisador e inovador, testando estratégias, avaliando resultados e adaptando continuamente suas práticas. Para Moran (2015), essa postura é essencial para que o docente se mantenha atualizado e seja capaz de criar experiências de aprendizagem que conectem o conteúdo escolar com o mundo real, utilizando tecnologias e recursos lúdicos como pontes para o conhecimento. Assim, o papel do professor na alfabetização mediada por tecnologias digitais, ludicidade e gamificação é o de um facilitador crítico e reflexivo, capaz de transformar ferramentas em oportunidades, superando desafios e promovendo um processo de ensino-aprendizagem mais interativo, inclusivo e eficaz.

Para que essa integração seja efetiva, é necessário compreender que a prática docente na alfabetização contemporânea exige competências múltiplas, envolvendo tanto o domínio

de conteúdos pedagógicos quanto a habilidade de integrar recursos tecnológicos de forma criativa. Tardif (2014) destaca que o saber docente é composto por um conjunto de conhecimentos oriundos da formação acadêmica, da experiência profissional e da interação com a realidade escolar. Nesse sentido, o professor precisa articular saberes técnicos e pedagógicos, desenvolvendo estratégias que conectem as tecnologias e os elementos lúdicos aos objetivos curriculares.

Schön (2000) ressalta a importância do professor reflexivo, aquele que analisa sua prática de forma crítica, ajusta suas metodologias conforme as necessidades da turma e busca soluções inovadoras diante dos desafios. No contexto da alfabetização com uso de tecnologias e jogos, essa postura reflexiva é fundamental para garantir que o foco permaneça na aprendizagem significativa e não apenas na utilização de recursos atrativos.

Outro ponto relevante é a colaboração entre professores, que pode fortalecer as práticas pedagógicas e possibilitar a troca de experiências sobre o uso de recursos digitais e lúdicos. Nóvoa (1995) argumenta que o trabalho coletivo e a formação em rede são estratégias eficazes para enfrentar os desafios da docência contemporânea, especialmente em contextos de mudanças tecnológicas e culturais.

É necessário reconhecer que a integração das tecnologias digitais, da ludicidade e da gamificação na alfabetização está inserida em um cenário mais amplo de transformação educacional, no qual o professor desempenha um papel de liderança. Cabe a ele inspirar os alunos, criar um ambiente inclusivo e motivador, e garantir que a leitura e a escrita sejam compreendidas como ferramentas de participação social e cidadania. Dessa forma, a ação docente se torna não apenas um ato de ensinar, mas um processo contínuo de mediação, construção de sentido e formação integral do estudante.

A síntese apresentada no Quadro 2 evidencia que o professor é o agente central na integração das tecnologias digitais, da ludicidade e da gamificação no processo de alfabetização, mas também que enfrenta desafios significativos para implementar essas estratégias de forma eficaz. A formação continuada, a infraestrutura adequada e a atenção à diversidade das turmas surgem como requisitos fundamentais para que o potencial pedagógico desses recursos seja plenamente explorado. Ao adotar uma postura reflexiva e inovadora, o professor não apenas supera barreiras estruturais e metodológicas, mas também transforma o processo de alfabetização em uma experiência mais inclusiva, interativa e alinhada às demandas do século XXI, contribuindo para a formação de leitores e escritores críticos e socialmente participativos.

Quadro 2 – Papel do Professor e Desafios na Implementação de Tecnologias Digitais, Ludicidade e Gamificação na Alfabetização.

Aspecto	Descrição	Referências
Papel do Professor	Mediador do processo de aprendizagem; conecta teoria e prática; garante que recursos digitais e lúdicos estejam alinhados aos objetivos pedagógicos.	Libâneo (2013); Moran (2015)
Formação Continuada	Necessidade de capacitação constante para uso crítico e criativo das tecnologias educacionais.	Kenski (2012); Tardif (2014)
Infraestrutura Escolar	Disponibilidade de equipamentos, acesso à internet e manutenção adequada como condições essenciais para a implementação eficaz	Kenski (2012)
Inclusão e Diversidade	Adaptação das atividades para diferentes ritmos de aprendizagem, estilos cognitivos e necessidades especiais.	Nóvoa (1995)
Postura Reflexiva e Inovadora	Análise crítica da prática docente, adaptação de estratégias e busca constante por soluções inovadoras.	Schön (2000); Nóvoa (1995)

Fonte a própria autora (2025)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida permitiu compreender que as tecnologias digitais, quando articuladas à ludicidade e à gamificação, contribuem para a ampliação das estratégias de alfabetização no Ensino Fundamental I. O uso planejado desses recursos favorece o desenvolvimento de habilidades essenciais à leitura e à escrita, além de estimular o engajamento e a participação dos alunos.

A atuação do professor como mediador do processo educativo mostra-se indispensável para garantir que as tecnologias sejam utilizadas de forma intencional e alinhada aos objetivos pedagógicos. A formação continuada e a reflexão sobre a prática docente aparecem como elementos fundamentais para a efetividade dessas estratégias.

Os desafios relacionados à infraestrutura e ao acesso às tecnologias indicam a necessidade de investimentos e ações que promovam maior equidade no contexto educacional. A integração entre práticas pedagógicas e recursos digitais requer planejamento, intencionalidade e compromisso com a aprendizagem significativa.

REFERÊNCIAS

- FARDO, Marcelo Luis. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. *Revista Novas Tecnologias na Educação*, v. 11, n. 1, 2013.
- FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. *Psicogênese da língua escrita*. Porto Alegre: Artmed, 1999.
- KENSKI, Vani Moreira. *Tecnologias e ensino presencial e a distância*. Campinas: Papirus, 2012.
- KISHIMOTO, Tizuko Morchida. *Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação*. São Paulo: Cortez, 2011.
- KLEIMAN, Angela. *Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita*. Campinas: Mercado de Letras, 2005.
- LIBÂNEO, José Carlos. *Didática*. São Paulo: Cortez, 2013.
- MORAN, José Manuel. *Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda*. 2015.
- NÓVOA, António. *Os professores e a sua formação*. Lisboa: Dom Quixote, 1995.
- PIAGET, Jean. *A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação*. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
- PRENSKY, Marc. *Não me atrapalhe, mãe – Eu estou aprendendo! Como os videogames estão preparando nossos filhos para o sucesso no século XXI*. São Paulo: Phorte, 2010.
- ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. *Multiletramentos na escola*. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.
- SCHÖN, Donald A. *Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem*. Porto Alegre: Artmed, 2000.
- SOARES, Magda. *Letramento: um tema em três gêneros*. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
- TARDIF, Maurice. *Saberes docentes e formação profissional*. Petrópolis: Vozes, 2014.
- VALENTE, José Armando. *Tecnologias digitais e educação*. Campinas: UNICAMP, 2018.
- VYGOTSKY, Lev S. *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.